

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

MÁKKE PAQALARÍNÍN FIZIKA-MEXANIKALÍQ QÁSIYETLERIN ÚYRENIW

Utepbergenov Bazarbay Keñesbaevich,
texnika ilimlari kandidati, docent

Matyakubov Miyirbek Uralbay uli,
1-kurs magistranti, Qaraqalpaqstan awıl xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti
E-mail: utepbergenovbazarbay3@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435878>

Annotatsiya. Maqolada makkajo‘xorini tomir tizimi va poyasining ko‘ndalang kesimining tuzilishi, ozuqalarga ishlov berish texnologiya va texnikalarini tanlashda muhim hisoblangan ozuqabop o‘simliklarning fizik-mexanik xususiyatlari o‘rganish natijalari berilgan.

Dala tajribalarini o‘tkazish jarayonida poya qattiqligiga namligi, tugun bug‘inlari soni, poya uzunasi bo‘yicha diametri ta‘siri kuzatilgan. Makkajo‘xori poyalarining ko‘ndalang harakatdagi ishqlanish burchagi $25-34^{\circ}$ oralig‘ida, bo‘ylama harakatdagi ishqlanish burchagi $29-38^{\circ}$ oralig‘ida o‘zgarishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: makkajo‘xori poyasi, ko‘ndalang kesim, qobiq, egish kuchi, egilish miqdori, poya sinishi, bikirlik, ishqlanish burchagi, qattiqlik, namlik, bo‘ylama, ezilish.

Аннотация. В статье представлены результаты изучения строения корневой системы и поперечного сечения стебля кукурузы, физико-механических свойств кормовых растений, которые считаются важными при выборе технологии и техники обработки кормов.

В процессе проведения полевых опытов наблюдалось влияние влажности, количества узловых звеньев, диаметра по длине стебля на жесткость стебля. Угол трения стеблей кукурузы при поперечном движении изменяется в пределах $25-34^{\circ}$, а при продольном движении - в пределах $29-38^{\circ}$.

Ключевые слова: стебель кукурузы, поперечное сечение, оболочка, сила изгиба, величина изгиба, излом стебля, жесткость, угол трения, твердость, влажность, продольный, смятие.

Abstract. The article presents the results of studying the physic-mechanical properties of fodder plants, which are important when choosing the structure of the root system and cross-section of the corn stalk, as well as the technology and techniques for processing feed.

During the field experiments, the influence of moisture content, the number of nodal segments, and the diameter along the length of the stem was observed. It has been established that the angle of friction of corn stalks in transverse motion varies within the range of $25-34^{\circ}$, and in longitudinal motion - within the range of $29-38^{\circ}$.

Key words: corn stalk, cross-section, shell, bending force, bending value, stalk fracture, rigidity, friction angle, hardness, moisture, longitudinal, crushing.

Kirisiw. Dúnya júzi boyınsha sharwashılıq rawajlanıp, azıqlıqlarğa bolğan talaplardıń artıp batırğan bir dáwirde sharwa mallarına azıqlıqlar tayarlawdıń energiya hám resurs únemlewshi texnologiyası hám texnikalıq quralların qollanıw

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

jetekshi orınlardan birin iyelemekte. “Dúnya kóleminde 178-183 mln. bas sharwa malları bağılıp, olardıń kúnlik racionında maydalanǵan qattı paqallı azıqlıqlar tiykarǵı bólegin quraytuǵınlıǵın, sońǵı jılları sharwashılıq ónimlerine, sonıń ishinde, góshke bolǵan talap 3 esege artqanlıǵın hám 2030-jılǵa barıp jáne 2 esege artıwı kútilip atırǵanlıǵın esapqa alsaq”, qattı paqallı azıqlıqlardı maydalawda jumıs sapasın arttırıw hám resurslardı únemlew ushın az metall hám energiya jumsaytuǵın azıqlıq maydalaǵıshlardı ámeliyatqa keńnen engiziwdi talap etedi. Usı múnásibet penen, iri ot-jemlerdi talap etilgen ólshemde birdey quramda maydalaytuǵın maydalaǵısh qurılmaların keńnen engiziw úlken áhmiyetke iye bolıp esaplanadı [1, 2].

Statistikalıq maǵlıwmatlar Respublikamızda sharwa mallarınıń 80-90 % ti jeke úy yamasa diyqan xojalıqlarında bağılıwı hám olardı azıqlandıırıw ushın 60 % ke shekem qattı azıqlıqlardan arnawlı qayta islenbegen halda paydalanılatuǵınlıǵı baqlanbaqta [3].

Jáhánde iri ot-jemlerdi maydalap, olardan kletchatkası kóp bolǵan toyımlı ot-jemler tayarlawdıń resurs únemlewshi texnologiyaları hám olardı ámelge asıratuǵın texnikalıq qurallardıń jańa ilimiy-texnikalıq sheshimlerin islep shıǵıwǵa baǵdarlanǵan ilimiy-izertlew jumısları alıp barılmaqta. Bul baǵdarda, sonıń ishinde, mákke paqalı, jońıshqa, pishen, saban hám basqa da iri ot-jemlerdi dáslep belgili bir ólshemde qırqıp alıp, keyin ala olardı maydalaw arqalı tayarlanıp atırǵan iri ot-jemlerdiń quramın bir túрге keltiriw hám sapasın arttırıw jáne energiya hám resurslardı únemlew imkaniyatın beretuǵın qurılmalardı jaratıwǵa ayırıqsha itibar qaratılmaqta. Usı múnásibet penen iri azıqlıqlardı dáslep maydalaǵıstıń shnekli bóliminde uzatıw menen bir waqıtta vint tárizli pıshaqta qırqıw, keyin maydalaw apparatına uzatıw hám onda tıqsız pıshaqlar menen ezip maydalawdı ámelge asıratuǵın maydalawshi qurılmanı islep shıǵıw, onıń texnologiyalıq jumıs processı hám de jumısshı bólimleriniń parametrlerin tiykarlaw áhmiyetli esaplanadı.

Respublikamızda shańaraqlıq sharwashılıqtıń rawajlanıwı, sharwa mallarınıń sanınıń artıwı menen maydalanǵan qattı jemlerge bolǵan talaptıń da artıwın esapqa alıp, shańaraqlıq xojalıqlar ushın qattı paqallı azıqlıqlardı sapalı maydalap, toyımlı ot-jem tayarlaw imkaniyatın beretuǵın az metall hám energiya jumsalıwshi, resurs únemlewshi qurılmalar hám texnologiyalardı islep shıǵıw boyınsha keń kólemlı jumıslar ámelge asırılmaqta.

Materiallar hám usıllar. Azıqlıqlardı qayta islew texnologiyaları hám texnikaların tańlawda azıqlıq ósimliklerdiń fizika-mexanikalıq ózgesheliklerin esapqa alıw áhmiyetli esaplanadı. [4, 5, 6].

Awıl xojalıǵı ósimlikleri ushın olardı iyiwde qattılıq turaqlılıǵı E_j ǵa ámel etilmeydi. Bul, materialdıń ishki dúzilisiniń quramalılıǵı menen túsindiriledi. Mısalı, mákke paqalı (1, a-súwret) óziniń kóldeneń kesiminde (1, b-súwret) parenximalıq massa menen toltırılǵan domalaq qabıq formasına iye bolıp, onıń ishinde polat bekkemligine uqsas jinishke talshıqlar jıyındısı bar.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

a)

b)

1-súwret. Mákkeniń tamır sisteması (a) hám paqalınıń kesesine kesiminiń (b) dúzilisi

1-epiderma; 2-sklerenxima; 3-tiykargı parenxim massa; 4-jabıq kollateral` talshıq; 4a-floema; 4b-ksilema sosudları; 4v-hawalı boslıq; 5- talshıqtı qorshawshı sklerenxim massa.

Paqal kon`strukciyasın jáne onıń joqarı bekkemlikke iye túyin buwınları sezilerli dárejede kúsheytedi. Biraq, paqal bekkemligi deformaciyanıń hár qıylı bağıtında sezilerliktey parıq qıladı. Bul jaǵday eń dáslep paqal túyinleriniń buwınları talshıqlarınıń uzınına hám kesesine qısıw hám sozıw bekkemlik modullerine tiyisli.

Paqallardı iyiwde bekkemlilik modullerindegi sezilerli ayırmashılıq paqal neytral kósheriniń sozılǵan talshıqlar tárepke jılıwına, kese-kесim moment inerciyasınıń ózgeriwine, maksimal kernewdiń teń ólshewsiz ósiwine alıp keledi, eger olar tárepinen buzıw mánisine jetetuǵın bolsa yamasa talshıqlardıń úziliwi esabınan yamasa olardıń eziliwi esabınan paqaldıń sınırı júz beredi..

Mákke paqalınıń bekkemlik qásiyetlerin dala sharayatında úyreniw ushın biz mákke paqalları (Karasuv 350AMV) menen olardıń pisiw fazasında tiyisli tájiriybeler ótkerildi. Hár qıylı diametrli paqallardı búgip iyiw qarıq uzınıǵı boylap hám kesesine on ret tákirarlawlar menen ótkerildi. Iyiwshi kúsh (P) paqalǵa dala betine salıstırǵanda gorizonta`l tegislikte (h) biyiklikte ornatılıp dinamometr menen tartıp anıqlanadı (2-súwret).

2-súwret. Paqal iyiliwin esaplaw sxeması:

I-paqaldıń baslanǵısh jaǵdayı; II-paqaldıń kúsh tásirinde iyiliw jaǵdayı; h -iyiliw kúshin qoyıw biyikligi; P -qoyılǵan kúsh; l -iyiliw muǵdarı

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Iyiliw muǵdarı (l) paqaldın vertikal jaǵdayınan kúsh qoyılıw jaǵdayına sáykes túrde (paqal sınırına shekem) paqal talshıǵınıń sozilǵan tárepinen arnawlı ekranda flamaster menen belgilenip barıldı (2-súwret). Iyiliw paqaldın eziliw yamasa sınw jaǵdayına shekem ótkerildi. Iyiliw kúshin qoyıwdıń baslanǵısh biyikligi (h) 60 sm átirapında alındı, usı biyiklik boyınsha paqal diametrinde sezilerli pariǵ bolmawı támiyinlendi.

Ózbekstannıń ıssı klimat sharayatında jetistiriletuǵın egin ónimleriniń qásiyetleri Evropa sharayatında jetistirilgen usınday egin kórsetkishlerinen pariǵ qıladı. Respublikamızda dán ushın jetistirilgen mákke paqallarınıń qabıǵı qalıńıraq hám qattıraq bolıp, onıń metall menen súykeliw koefficienti de parqlanadı. Mákke paqalın maydalawda maydalanatuǵın massa jetkerip beriwshi nawa, kesiw juplıqları menen óz ara mexanikalıq tásir etisedi hám onıń tiykarǵı súykeliw qásiyetlerinen biri olardıń súykeliw múyeshi bolıp tabıladı.

Mákke paqalınıń materiallarda súykeliw múyeshin anıqlaw ushın awıl xojalıǵı ot-jemlik materiallarınıń súykeliw múyeshin anıqlawshı laboratoriyalıq úskenesinen hám odan paydalanıw metodikasınan [7] paydalandıq (3-súwret).

3-súwret. φ_1 hám φ_2 súykeliw múyeshlerin anıqlaw stendi sxeması:

1-kóteriliwshi taxtaysha; 2-metall list; 3-paqal bólegi; 4-múyesh kórsetkishi.

Taxtasha 1 diń beti kesiwshi pıshaq tayarlanǵan material 2 menen qaplanadı. Onıń ústine ósimlik paqallarınıń toplamı 3 qoyıladı. Taxtasha áste-aqırın O tochkası átirapında burılıp kóteriledi hám paqal toplamı sırganap, tómenge qaray qozǵala baslaǵan waqıttaǵı iyilmiw múyeshi β transportir 4 járdeminde anıqlanadı. Ámelde izlenip atırǵan β múyeshin quramalı úskenede anıǵıraq anıqlaw tártibi mashina mexanizmleriniń teoriyasınan belgili. Bizler bolsa, kóp izertlewlerdiń nátiyjesin - qozǵalıw waqtındaǵı súykeliw múyeshi φ qozǵalmaytuǵın jaǵdaydaǵıdan 30-40 % ke kem bolatuǵınlıǵın esapqa alıp, φ diń haqıyqıy shaması ólshengen β shamasınıń $2/3$ bólegine teń, yaǵnıy $\varphi_1 = 2/3\beta$ dep qabıl etemiz.

Mákkeniń paqalınıń súykeliw múyeshin anıqlaw ushın respublikada eń kóp jetistiriletuǵın mákkeniń Karasu 350AMV sortınan sút-mum pisiriw dáwirindegi hám keptirip qısqa saqlaw dáwirindegi paqallarınan alındı. Diametri 26, 28 hám 30 mm bolgan úsh túrdegi mákke paqalları alındı. Sınawlar bes ret tákirarlawlarda ótkerildi.

Izertlew nátiyjeleri. 1-kestede tamır buwını bóliminde ólshengen diametrleri 2,6, 2,8 hám 3,0 sm bolǵan úsh mákke paqalın sınaw nátiyjeleri keltirilgen. Kesteden

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kórinip turganiday esaplangan kesimlerde paqallardıń qattılıǵı diametrge baylanıslı, bekkemlilik deformaciya shegarasında maksimal mániske iye boladı, sońınan buzılıw momentine shekem tómenlep baradı.

Mákke paqallarınıń iyiliwge qarsılıǵın anıqlaw nátiyjeleri

1-keste

Kórsetkishler	Paqal diametri - 2,6 sm				
Iyiw kúshi R, N	2	3	4	5	-
Iyiw muǵdarı l, cm	8	12,5	19,5	30,6	-
Qattılıq $E_J, N \cdot cm^2$	18000	17280	14769	11764	-
	Paqal diametri - 2,8 sm				
Iyiw kúshi R, N	3	4	5	6	7
Iyiw muǵdarı l, cm	10,8	16,5	32	44	56
Qattılıq $E_J, N \cdot cm^2$	20000	17454	11250	9818	9000
	Paqal diametri - 3,0 sm				
Iyiw kúshi R, N	4	6,5	7,5	8,5	10
Iyiw muǵdarı l, cm	7	18	26,5	37,5	46,5
Qattılıq $E_J, N \cdot cm^2$	41142	26000	20 377	16320	15483

Empirik modeller nátiyjeleri tiykarında paqal qattılıǵı E_J nıń iyiw kúshi R nıń shamasına salıstırǵanda ózgeriw grafigi qurıldı (4-súwret).

4-súwret. Paqal qattılıǵı E_J nıń iyiw kúshi R shamasına baylanısh ózgeriw grafigi

Mákke paqalınıń súykeliw qásiyetlerin úyreniw boyınsha ótkerilgen sınavlardıń nátiyjeleri statistikalıq qayta islendi. Sınav nátiyjeleri 2-kestede keltirilgen.

Mákke paqallarınıń súykeliw múyeshleri

2-keste

№	Paqal túri	Paqal ıǵallıǵı,	Háreket baǵdarı	Súykeliw múyeshi, gradus	kvad rath q acıya koeff icien 4. V
---	------------	-----------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

		%		X_{min}	X_{max}	Ortasha mánisi M_{ort}		
1.	Mákke paqalı (kók, mum pisken waqıtta)	75 - 80	Kóldeleń	38	45	41	2 ⁰ , 2 ¹	5,4
			Boylama	40	48	44	2 ⁰ , 5 ¹	5,7
2.	Mákke paqalı (qurǵaq)	10 - 15	Kóldeleń	26	33	29	2 ⁰ , 3 ¹	7,9
			Boylama	34	38	36	1 ⁰ , 5 ¹	4,2

Juwmaqlaw hám usınıslar. Iyiliwdiń baslanıwında l hám R niń salıstırmalı úlken bolmaǵan mánislerinde qattılıq turaqlısı E_j shaması maksimumǵa shekem, yaǵnıy bekkemlik jaǵdayınıń shegarasına (sınıwǵa) shekem ósip baradı. Dala tájiriybelerin ótkeriw processinde paqaldıń qattılıǵına ıǵallıq, túyin buwınlarınıń sanı hám paqaldıń uzınlıǵı boyınsha diametrleri tásirleri baqlandı.

Mákke paqallarınıń boylama hám kóldeleń qozǵalıstıǵı súykeliw múyeshiniń ortasha mánisinde ayırmashılıq bolsa da, biraq ulıwmalıq mánisler boyınsha olar derlik bir-birinen pari qılmaıdı. Bunı mákke paqallarınıń kóldeleń háreketindegi súykeliw múyeshi 25-34⁰ aralıǵında, uzınına boylap háreketindegi súykeliw múyeshi 29-38⁰ aralıǵında ózgeriwinen de kóriw múmkin (2-keste). Biraq, mákke paqallarınıń súykeliw múyeshlerin anıqlaw boyınsha Rossiyada ótkerilgen ilimiy izertlewler nátiyjeleri menen salıstırǵanda Respublikamızda jetistirilgen mákke paqallarınıń materiallarda orınlangan súykeliw múyeshleri 3-4⁰ qa pariqlanıwı baqlandı. [8]. Bul maǵlıwmatlar iri ot-jemlerdi maydalawshı mashinaları hám qurılmalarınń ósimlikler paqalların kesip maydalawshı juplıqlarınıń formasın tiykarlawda tiykar etip alınıwı múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. <http://www.nrtss.usda.gov>:
2. ФАО стат. фао. орг.
3. Ўзбекистон Республикаси статистик қумитаси маълумотлари № 01/5-01-19-540. 13.04.2021 й.
4. Резник Н.Е. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов. /Н.Е. Резник. – М. :Машиностроение, 1975. – 311 с.
5. Д.Алижанов, Я.К. Жуматов, У.Д. Едилбаев. Озуқабоп ўсимликлар пояларининг эгилишга қаршилиги. //Аграр фани хабарномаси. –Тошкент, 2020. №4. – б. 172.
6. Д. Алижанов, Жуматов Я.К. Сопротивление стеблей кормовых растений отгибу. //АГРОИЛМ (махсус сон 70). –Тошкент, 2020. – б. 75.
7. М.Шоумарова, Т.Абдиллаев. /Қишлоқ хўжалиги машиналаридан практикум. ТошДАУ тахририят нашириёт бўлими. Тошкент, - 2010. – б. 72-74.
8. Рустамов, С.И. Физико-механические свойства растений и совершенствование режущих аппаратов уборочных машин. – Донецк. :Выш. школа, – 1981. – 172 с.
9. Турсымуратов С. Е. Анализ технологий посева зерновых культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 508-511.